

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

PREEKLAMSIYA RIVOJLANISHIDA MAKRO VA MIKROELEMENTLAR YETISHMOVCHILIGINING AHAMIYATI, HAMDA ZAMONAVIY QARASHLARNING USTUVORLIGI

L.R. Sotimbaeva., PhD., dotsent N.X. Rahmanova

Urganch davlat tibbiyot institute

Annotatsiya. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) maʼlumotlariga koʻra, preeklampsiya va eklampsiya dunyo boʻyicha homilador ayollarning 3-8% ida uchraydi hamda onalar oʻlimining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Preeklampsiya homiladorlikning eng dolzarb va ogʻir asoratlaridan biri boʻlib, ona va perinatal kasallanish hamda oʻlim koʻrsatkichlarida muhim oʻrin egallaydi. Dunyo miqyosida gipertenziv holatlar, jumladan preeklampsiya, 2023-yilda onalar oʻlimining qariyb 16 % ini tashkil etib, taxminan 42 ming ayol oʻlimiga sabab boʻlgan [1]. Rivojlanayotgan davlatlarda preeklampsiya uchrash chastotasi rivojlangan mamlakatlarga nisbatan yuqori boʻlib, ayrim hududlarda homiladorliklarning 10 % gacha qismida qayd etilishi kuzatiladi. Oʻzbekistonda ham preeklampsiya va boshqa gipertenziv holatlar onalar va perinatal kasallanishning muhim sabablaridan biri boʻlib, акушерлик amaliyotida homilador ayollarning taxminan 5–7 % ida uchrashi qayd etiladi [2].

Soʻnggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda preeklampsiya patogenezida makro va mikroelementlar almashinuvining buzilishi muhim etiopatogenetik omil sifatida baholanmoqda. Ushbu adabiyotlar sharhida preeklampsiyaning klinik shakllari, uchrash chastotasi hamda kasallik rivojlanishida kalsiy, magniy, rux, temir va selen kabi makro va mikroelementlarning biologik ahamiyati tahlil qilindi. Mikro va makroelementlar disbalansi oksidativ stress, endotelial disfunktsiya va platsentar yetishmovchilik rivojlanishiga olib kelishi qayd etilgan. Shuningdek, preeklampsiya oʻtkazgan va xavf guruhiga kiruvchi ayollarda predgravidar tayyorgarlikni optimallashtirishning zamonaviy yondashuvlari koʻrib chiqildi. Mikro va

makroelementlar statusini o'z vaqtida baholash hamda korreksiya qilish preeklampsiya profilaktikasida muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: preeklampsiya, mikroelementlar, makroelementlar, magniy, kalsiy, rux, selen, predgravidar tayyorgarlik, oksidativ stress, endotelial disfunktsiya.

ЗНАЧЕНИЕ ДЕФИЦИТА МАКРО И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ И ПРИОРИТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ

Сотимбаева Л.Р., PhD., доцент Рахманова Н.Х

Ургенчский государственный медицинский институт

Аннотация. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), преэклампсия и эклампсия встречаются в среднем у **3–8 %** беременных женщин во всем мире и являются одной из основных причин материнской смертности. Преэклампсия относится к числу наиболее актуальных и тяжелых осложнений беременности и занимает значительное место в структуре материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.

В глобальном масштабе гипертензивные состояния, включая преэклампсию, в 2023 году составили около **16 %** всех случаев материнской смертности и стали причиной смерти примерно **42 000 женщин** [1]. В развивающихся странах частота встречаемости преэклампсии выше по сравнению с развитыми государствами, и в отдельных регионах она регистрируется до **10 %** всех беременностей. В Республике Узбекистан преэклампсия и другие гипертензивные расстройства также являются одной из ведущих причин материнской и перинатальной заболеваемости. По статистическим данным, данная патология в акушерской практике встречается примерно у **5–7 %** беременных женщин [2].

В последние годы в проведённых научных исследованиях нарушение обмена макро- и микроэлементов в патогенезе преэклампсии рассматривается как важный этиопатогенетический фактор. В данном обзоре литературы проанализированы клинические формы преэклампсии, частота её встречаемости, а также биологическая роль таких макро- и микроэлементов, как кальций, магний, цинк, железо и селен, в развитии данного заболевания. Отмечено, что дисбаланс микро- и макроэлементов способствует развитию оксидативного стресса, эндотелиальной дисфункции и плацентарной недостаточности. Также рассмотрены современные подходы к оптимизации прегравидарной подготовки у женщин, перенесших преэклампсию, а также относящихся к группе риска. Подчёркивается, что своевременная оценка и коррекция статуса микро- и макроэлементов имеют важное значение в профилактике преэклампсии.

Ключевые слова: преэклампсия, микроэлементы, макроэлементы, магний, кальций, цинк, селен, прегравидарная подготовка, оксидативный стресс, эндотелиальная дисфункция.

RECURRENT PREGNANCY LOSS: THE ROLE OF OAGULOPATHIES

Sotimbayeva L.R., PhD. Rakhmanova N. Kh.

Urgench State Medical Institute

Abstract. According to the World Health Organization (WHO), preeclampsia and eclampsia occur in 3–8% of pregnancies worldwide and represent one of the leading causes of maternal mortality. Preeclampsia is one of the most critical and severe complications of pregnancy, playing a significant role in maternal and perinatal morbidity and mortality rates. Globally, hypertensive disorders, including preeclampsia, accounted for approximately 16% of maternal deaths in 2023, causing an estimated 42,000 female deaths [1]. In developing countries, the incidence of

preeclampsia is higher compared to developed nations, and in some regions it is reported in up to 10% of pregnancies. In Uzbekistan as well, preeclampsia and other hypertensive disorders remain important causes of maternal and perinatal morbidity, occurring in approximately 5–7% of pregnant women in obstetric practice [2].

In recent years, scientific studies have identified disturbances in the metabolism of macro- and microelements in the pathogenesis of preeclampsia as an important etiopathogenetic factor. This literature review analyzes the clinical forms of preeclampsia, its incidence, as well as the biological significance of macro- and microelements such as calcium, magnesium, zinc, iron, and selenium in the development of this condition. It has been reported that an imbalance of micro- and macroelements leads to the development of oxidative stress, endothelial dysfunction, and placental insufficiency. Modern approaches to optimizing preconception (pregravid) preparation in women with a history of preeclampsia and those belonging to high-risk groups were also reviewed. It is emphasized that timely assessment and correction of micro- and macroelement status are of significant importance in the prevention of preeclampsia.

Keywords: preeclampsia, microelements, macroelements, magnesium, calcium, zinc, selenium, preconception (pregravid) preparation, oxidative stress, endothelial dysfunction.

Kirish. Preeklampsiya homiladorlikning og‘ir multisistem asoratlaridan biri bo‘lib, homiladorlikning 20-haftasidan keyin arterial gipertenziya va proteinuriya bilan namoyon bo‘ladi hamda ona va homila hayoti uchun jiddiy xavf tug‘diradi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, preeklampsiya homilador ayollarning 3–8 % ida uchraydi va onalar o‘limining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi [6]. Rivojlanayotgan mamlakatlarda ushbu patologiya uchrash chastotasi yanada yuqori bo‘lib, perinatal kasallanish va o‘lim ko‘rsatkichlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. O‘zbekistonda ham preeklampsiya akusherlik amaliyotining dolzarb

muammolaridan biri bo‘lib, homiladorlik va tug‘ruq asoratlari tarkibida muhim o‘rin egallaydi [3].

Hozirgi kunda preeklampsiyaning etiologiyasi va patogenezini to‘liq o‘rganilmagan bo‘lsada, kasallik rivojlanishida endotelial disfunktsiya, oksidativ stress, immunologik o‘zgarishlar, placentar perfuziyaning buzilishi hamda metabolik jarayonlar izdan chiqishi asosiy omillar sifatida qaralmoqda. So‘nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda mikro va makroelementlar almashinuvining buzilishi preeklampsiya rivojlanishida muhim etiopatogenetik omillardan biri ekanligi ta’kidlanmoqda [8]. Makroelementlardan kalsiy va magniy tomir tonusi, nerv-mushak qo‘zg‘aluvchanligi hamda yurak-qon tomir tizimi faoliyatini boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Mikroelementlar, jumladan rux, temir, selen va mis esa antioksidant himoya tizimi, fermentativ reaksiyalar va hujayra metabolizmida faol ishtirok etadi. Ularning yetishmovchiligi oksidativ stress kuchayishiga, endotelial hujayralar zararlanishiga hamda uteroplacentar qon aylanishining buzilishiga olib kelishi mumkin [7].

Adabiyotlarda preeklampsiya bilan kasallangan ayollarda mikro va makroelementlar disbalansi kuzatilishi, ayniqsa magniy, kalsiy va rux miqdorining pasayishi kasallikning og‘ir kechishi bilan bog‘liqligi qayd etilgan. Shu bilan birga, mikroelementlar statusini o‘z vaqtida baholash va korreksiya qilish preeklampsiya profilaktikasining istiqbolli yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda [12].

Preeklampsiya o‘tkazgan hamda xavf guruhiga kiruvchi ayollarda predgravidar tayyorgarlikni to‘g‘ri tashkil etish keyingi homiladorliklarda asoratlar rivojlanish xavfini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli makro va mikroelementlarning biologik roli hamda ularni korreksiya qilish imkoniyatlarini o‘rganish zamonaviy akusherlikning dolzarb ilmiy-amaliy vazifalaridan biri hisoblanadi [17].

Homila saqlay olmaslik - reproduktiv yoshdagi ayollar orasida uchraydigan eng dolzarb akusherlik muammolaridan biridir. So‘nggi yillarda ushbu holatning

chastotasi ortib bormoqda va ularning sezilarli qismida sabab sifatida gemostaz tizimi buzilishlari, ya'ni koagulopatiyalar aniqlanmoqda [4].

Koagulopatiyalar natijasida platsentar mikrosirkulyatsiya buziladi, bu esa embriogenez bosqichida gipoksiya, homila o'sishi kechikishi yoki erta homila yo'qotilishiga sabab bo'ladi. Tug'ma trombofiliyalar, antifosfolipid sindromi, giperkoagulyatsion holatlar hamda autoimmun omillar homila saqlay olmaslik patogenezida muhim o'rin tutadi.

Shu boisdan, koagulopatiyalarni erta aniqlash, ularning mexanizmini chuqur o'rganish hamda homiladorlikni olib borishda antikoagulyant terapiya va individual yondashuv asosida optimallashtirish akusherlik amaliyotida katta ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ishning maqsadi: Preeklampsiya rivojlanishida makro va mikroelementlar yetishmovchiligining ahamiyatini zamonaviy adabiyotlar asosida tahlil qilish hamda preeklampsiya o'tkazgan va xavf guruhiga kiruvchi ayollarda predgravidar tayyorgarlikni optimallashtirish imkoniyatlarini baholash.

Homila saqlay olmaslik patogenezida koagulopatiyalarning ahamiyati bo'yicha ilmiy manbalarni tizimli tahlil qilish

Tadqiqot muhokomalar tahlili. Preeklampsiyaning uchrash chastotasi (statistik tahlil). Preeklampsiya butun dunyo bo'yicha homiladorlikning eng muhim asoratlardan biri bo'lib, uning uchrash chastotasi turli geografik hududlarda sezilarli farq qiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, preeklampsiya homilador ayollarning o'rtacha **3–8 %** ida uchraydi va onalar o'limining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, gipertenziv holatlar, jumladan preeklampsiya, global miqyosda onalar o'limining taxminan **16 %** ini tashkil etadi va har yili qariyb **42 000 ayol** hayotiga zomin bo'ladi. Ayrim ilmiy manbalarda esa preeklampsiya va eklampsiya har yili dunyo bo'yicha taxminan **29 000 onalar o'limiga** sabab bo'lishi qayd etilgan.

MDH (Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi) mamlakatlarida preeklampsiya uchrash chastotasi o'rtacha **5–12 %** atrofida bo'lib, rivojlanayotgan hududlarda bu ko'rsatkich yuqoriroq tendensiyaga ega. Bu holat asosan ekstragenital kasalliklar, kech aniqlanish va profilaktik choralar yetarli emasligi bilan izohlanadi.

O'zbekiston Respublikasida ham preeklampsiya aqshpeplik amaliyotining dolzarb muammolaridan biri bo'lib, turli klinik kuzatuvlarga ko'ra homilador ayollarning taxminan **5–7 %** ida uchrashi qayd etilgan. Ayrim xavf guruhlarida (birinchi homiladorlik, arterial gipertenziya, metabolik sindrom mavjud bo'lgan ayollar) bu ko'rsatkich yanada yuqori bo'lishi mumkin.

Preeklampsiya uchrash chastotasi (%)

Preeklampsiyaning patogenezi va klinik shakllari: Preeklampsiya homiladorlikning 20-haftasidan keyin rivojlanadigan, arterial gipertenziya va proteinuriya bilan kechuvchi, ko'p tizimli patologik holat hisoblanadi. Zamonaviy tasnifga ko'ra, u yengil, o'rta va og'ir shakllarga bo'linadi. Yengil shaklda arterial bosimning nisbatan barqaror ko'tarilishi va minimal proteinuriya kuzatilsa, og'ir shakllarda markaziy nerv tizimi buzilishlari, jigar va buyrak yetishmovchiligi, gemostaz tizimi o'zgarishlari hamda eklampsiya rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi [7].

Adabiyotlar tahliliga ko'ra, preeklampsiyaning patogenezi murakkab bo'lib, platsentar implantatsiya buzilishi, spiral arteriyalar yetarlicha

remodellasiylanmasligi, uteroplatsentar qon oqimi pasayishi va natijada tizimli endotelial disfunktsiya rivojlanishi bilan bog‘liq. Ushbu jarayonlar oksidativ stress va yallig‘lanish mediatorlarining faollashuvi bilan birga kechadi [13].

Makroelementlarning preeklampsiya rivojlanishidagi roli: Kalsiy va magniy preeklampsiya patogenezida eng muhim makroelementlar sifatida qaraladi. Kalsiy tomir silliq mushak hujayralari qisqarishida asosiy rol o‘ynaydi. Uning yetishmovchiligi renin–angiotenzin tizimi faollashuviga olib kelib, periferik tomir spazmini kuchaytiradi va arterial bosimning oshishiga sabab bo‘ladi. Bir qator klinik tadqiqotlarda homilador ayollarda kalsiy iste‘molining pastligi preeklampsiya rivojlanish xavfini oshirishi qayd etilgan [17].

Magniy esa tabiiy kalsiy antagonist sifatida tomirlarning bo‘shashishini ta‘minlaydi, nerv-mushak o‘tkazuvchanligini tartibga soladi va antispastik ta‘sir ko‘rsatadi. Magniy tanqisligi endotelial disfunktsiya, vazospazm va trombotsitlar faollashuvini kuchaytiradi. Klinik amaliyotda og‘ir preeklampsiya va eklampsiya profilaktikasida magniy sulfatning qo‘llanilishi ushbu elementning patogenetik ahamiyatini tasdiqlaydi [18].

Mikroelementlarning patogenetik ahamiyati: Rux (Zn), selen (Se), temir (Fe) va mis (Cu) kabi mikroelementlar antioksidant tizimning muhim komponentlari hisoblanadi. Ular hujayralarni erkin radikallar ta‘siridan himoya qiluvchi fermentlar (superoksiddismutaza, glutationperoksidaza) tarkibiga kiradi[15]. Adabiyotlarda preeklampsiya bilan kasallangan ayollarda rux va selen miqdorining sezilarli darajada kamayishi, bu esa oksidativ stress kuchayishi va endotelial hujayralar zararlanishi bilan bog‘liqligi ko‘rsatilgan. Selen yetishmovchiligi platsentar to‘qimada lipid peroksidlanish jarayonlarini kuchaytiradi, bu esa fetoplasentar yetishmovchilik rivojlanishiga olib keladi [16].

Temir almashinuvining buzilishi ham muhim ahamiyatga ega. Ferritin darajasining oshishi oksidativ stress belgisi sifatida baholanadi va preeklampsiyaning og‘ir kechishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Mis esa oksidlanish-qaytarilish

reaksiyalarida ishtirok etib, uning ortiqcha miqdori erkin radikallar hosil bo'lishini kuchaytiradi[11].

Mikro va makroelementlar disbalansi va oksidativ stress. Preeklampsiya rivojlanishida markaziy patogenetik mexanizmlardan biri oksidativ stress hisoblanadi. Mikro va makroelementlar antioksidant tizimning tarkibiy qismi bo'lgani sababli ularning yetishmovchiligi erkin radikallar va lipid peroksidlanish mahsulotlarining ortishiga olib keladi. Natijada endotelial hujayralar shikastlanadi, tomir tonusi buziladi, trombosit agregatsiyasi kuchayadi va mikrosirkulyatsiya izdan chiqadi. Ushbu o'zgarishlar uteroplatsentar qon aylanishining buzilishiga va homila gipoksiyasiga olib keladi [3].

Preeklampsiyada laborator ko'rsatkichlar o'zgarishi. Klinik va laborator tadqiqotlarda preeklampsiya bilan kasallangan ayollarda qon zardobida kalsiy, magniy, rux va selen darajasining pasayishi, aksincha ayrim oksidlovchi markerlar va ferritin darajasining oshishi kuzatiladi. Ushbu o'zgarishlar kasallik og'irlik darajasi bilan bevosita bog'liq bo'lishi mumkin. Og'ir preeklampsiyada mikroelementlar disbalansi yanada yaqqol namoyon bo'lib, bu holat endotelial disfunktsiya va ko'p organ yetishmovchiligi rivojlanishiga zamin yaratadi [6].

Predgravidar tayyorgarlikni optimallashtirish. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, preeklampsiya o'tkazgan yoki xavf guruhiga kiruvchi ayollarda predgravidar tayyorgarlikni to'g'ri tashkil etish keyingi homiladorliklarda asoratlar xavfini sezilarli kamaytiradi [9]. Predgravidar tayyorgarlik mikro va makroelementlar statusini laborator baholash; kalsiy va magniy yetishmovchiligini korreksiya qilish; rux va selen bilan antioksidant himoyani mustahkamlash; ratsional ovqatlanish va vitamin-mineral komplekslar qo'llash; ekstragenital kasalliklarni nazorat qilishlarni o'z ichiga oladi. Kalsiy qo'shimchalari, magniy preparatlari va mikroelementlar komplekslari profilaktik maqsadda qo'llanganda preeklampsiya rivojlanish xavfi kamayishi bir qator klinik tadqiqotlarda qayd etilgan.

Xulosa: Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, preeklampsiya rivojlanishida makro va mikroelementlar almashinuvining buzilishi muhim patogenetik omil hisoblanadi. Kalsiy va magniy tomir tonusi va gemodinamikani tartibga solsa, rux, selen va boshqa mikroelementlar antioksidant himoya tizimida muhim rol o'ynaydi. Ularning yetishmovchiligi oksidativ stress, endotelial disfunktsiya va platsentar yetishmovchilik rivojlanishiga olib keladi [12]. Shu sababli predgravidar davrda mikro va makroelementlar statusini baholash va o'z vaqtida korreksiya qilish preeklampsiya profilaktikasining muhim yo'nalishi hisoblanadi. Preeklampsiya homiladorlikning eng og'ir va ko'p uchraydigan asoratlaridan biri bo'lib, uning rivojlanishida ko'plab patogenetik mexanizmlar ishtirok etadi. Zamonaviy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu patologiyaning asosiy etiopatogenetik bo'g'inlari sifatida endotelial disfunktsiya, oksidativ stress, immunologik nomutanosiblik hamda uteroplatsentar qon aylanishining buzilishi muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda esa makro va mikroelementlar almashinuvining izdan chiqishi preeklampsiya rivojlanishida muhim qo'shimcha risk omili sifatida e'tirof etilmoqda [15].

Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, kalsiy va magniy kabi makroelementlar tomir tonusini tartibga solish, nerv-mushak qo'zg'aluvchanligini boshqarish hamda gemodinamik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning yetishmovchiligi periferik vazospazm, arterial gipertenziya va uteroplatsentar qon oqimining kamayishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, rux, selen, temir va mis kabi mikroelementlar antioksidant himoya tizimining muhim tarkibiy qismlari bo'lib, ularning tanqisligi oksidativ stress kuchayishiga, endotelial hujayralar shikastlanishiga va platsentar yetishmovchilik rivojlanishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar tahlili preeklampsiya bilan kasallangan ayollarda mikro va makroelementlar disbalansi aniq kuzatilishini, ayniqsa og'ir shakllarda bu o'zgarishlar yanada yaqqol ifodalanishini ko'rsatadi. Ushbu holat kasallikning klinik kechishi og'irligi bilan bevosita korrelyatsiya qilishi mumkin. Shuningdek, laborator

ko'rsatkichlar asosida kalsiy, magniy va ayrim mikroelementlar darajasining pasayishi preeklampsiya xavfini prognoz qilishda yordamchi diagnostik marker sifatida qaralmoqda.

Muhim jihatlardan biri shundaki, preeklampsiya faqat homiladorlik davrida emas, balki keyingi reproduktiv davrda ham takrorlanish xavfi yuqori bo'lgan patologiya hisoblanadi. Shu sababli xavf guruhiga kiruvchi hamda ushbu kasallikni boshidan o'tkazgan ayollarda predgravidar tayyorgarlikni ilmiy asoslangan holda tashkil etish katta amaliy ahamiyatga ega. Predgravidar davrda mikro va makroelementlar statusini baholash, ularning yetishmovchiligini o'z vaqtida korreksiya qilish, ratsional ovqatlanish va vitamin-mineral komplekslarni individual tanlash kelajakdagi homiladorlikda preeklampsiya rivojlanish xavfini kamaytirishga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, preeklampsiya patogenezida makro va mikroelementlar almashinuvining buzilishi muhim o'rin tutadi. Ushbu o'zgarishlarni erta aniqlash va ularni korreksiya qilish nafaqat kasallikning oldini olish, balki ona va homila salomatligini saqlashda ham muhim profilaktik strategiya hisoblanadi. Shu bois, zamonaviy akuшерлик amaliyotida predgravidar tayyorgarlikni optimallashtirish va mikroelementlar monitoringini keng joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cunningham F.G. *Williams Obstetrics*. 26th ed. New York: McGraw-Hill, 2022.
2. Roberts J.M., August P.A. *Hypertension in Pregnancy*. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), 2020.
3. Redman C.W.G., Sargent I.L. Latest advances in understanding preeclampsia. *Science*, 2022.
4. Sibai B.M. Preeclampsia: Etiology and management. *Obstetrics & Gynecology*, 2021.
5. Mol B.W. Pre-eclampsia. *The Lancet*, 2023.

6. World Health Organization. *WHO recommendations for prevention and treatment of pre-eclampsia and eclampsia*. Geneva, 2023.
7. Rayman M.P. Selenium and human health in pregnancy. *The Lancet*, 2021.
8. Jain S. Role of micronutrients in pregnancy complications. *Nutrients*, 2022.
9. Савельева Г.М. *Акушерство*. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021.
10. Айламазян Э.К. *Акушерство. Национальное руководство*. Москва, 2020.
11. Демченко О.Б. Преэклампсия как проблема современного акушерства. *Здоровье Украины*, 2018.
12. Ержан З.Е. et al. Severe preeclampsia – actual problem of modern obstetrics. *Вестник КазНМУ*, 2013.
13. Dobrokhotova Yu.E., Bakhareva I.V. Iron deficiency anemia in pregnancy. *Лечебное дело*, 2016.
14. Roberge S. et al. Aspirin for prevention of preeclampsia. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 2018.
15. Adizova S.R. Analysis of current research on preeclampsia. *Excellencia Journal*, 2024.
16. Rasul-Zade Y.G. et al. Recurrent preeclampsia. *Medical Science of Uzbekistan*, 2025.
17. Askarova Z.Z., Uteniyazov R.J. Varicose veins and preeclampsia: literature review. *Eurasian Journal of Medical Sciences*, 2025.
18. Kamilova I.A., Khalilova Sh.O. Course of preeclampsia: etiology and pathophysiology. *Toshkent Tibbiyot Akademiyasi jurnali*, 2026.